

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

УРОВЕНЬ ЭКСПРЕССИИ КИ-67 В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЕЦИДИВИРОВАНИЯ РАКА ЯИЧНИКА

Набиева Ф.С., Харибова Е.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Рак яичников характеризуется высокой частотой рецидивов и значительной биологической гетерогенностью, что требует использования надёжных прогностических маркеров. Индекс Ki-67 отражает уровень клеточной пролиферации и рассматривается как потенциальный индикатор агрессивности опухоли. Однако его прогностическая роль при эпителиальном раке яичников остаётся недостаточно определённой.

Ключевые слова: рак яичника, иммуногистохимия, Ki-67, пролиферация, FIGO, рецидив, прогноз.

KI-67 EXPRESSION LEVEL IN PREDICTING OVARIAN CANCER RECURRENCE

Nabieva F.S., Kharibova Ye.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Ovarian cancer is characterized by a high frequency of relapses and significant biological heterogeneity, which requires the use of reliable prognostic markers. The Ki-67 index reflects the level of cell proliferation and is considered a potential indicator of tumor aggressiveness. However, its prognostic role in ovarian epithelial cancer remains insufficiently determined.

Keywords: ovarian cancer, immunohistochemistry, Ki-67, proliferation, FIGO, recurrence, prognosis.

ТУХУМДОН САРАТОНИ РЕЦИДИВИНИ БАШОРАТЛАШДА КИ-67 ЭКСПРЕССИЯСИ ДАРАЖАСИ

Набиева Ф.С., Харибова Е.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Тухумдон саратони рецидивларнинг юқори даражаси ва сезиларли биологик гетерогенлиги билан тавсифланади, бу эса ишончли прогностик белгилардан фойдаланишни талаб қилади. Ki-67 индекси ҳужайра пролиферацияси даражасини акс эттиради ва ўсма агрессивлигининг потенциал кўрсаткичи сифатида қаралади. Бироқ, тухумдонларнинг эпителиал ракида унинг прогностик роли етарлича аниқланмаган.

Калит сўзлар: тухумдон саратони, иммуногистохимё, Ki-67, пролиферация, FIGO, рецидив, прогноз.

e-mail: nfiruza@inbox.ru

Введение Рак яичника остаётся одной из ведущих причин смертности от злокачественных опухолей у женщин. Несмотря на успехи хирургии и химиотерапии, у 60–70 % больных наблюдаются рецидивы. Поиск надёжных маркеров, отражающих биологическую агрессивность опухоли, имеет ключевое значение для прогнозирования.

Белок Ki-67 — ядерный маркер, тесно связанный с пролиферацией: он экспрессируется во всех активных фазах клеточного цикла (G1, S, G2, M) и отсутствует в покоящихся клетках (G0). В ряде исследований (включая мета-анализы) более высокая экспрессия Ki-67 ассоциирована с неблагоприятными исходами у пациенток с эпителиальным раком яичников.

В последние годы Ki-67 рассматривается как значимый прогностический показатель для широкого спектра опухолей, в том числе эпителиального рака яичников: его высокий уровень ассоциирован с более высоким риском рецидива и летального исхода, а также с вариабельной чувствительностью к химиотерапии. Серия консенсусов St. Gallen рекомендовала применять уровень экспрессии Ki-67 как один из ключевых показателей для риск-стратификации и суррогатной классификации подтипов раннего рака молочной железы, признавая при этом вариабельность методов и пороговых значений между лабораториями. В частности, панели 2011–2015 гг. использовали Ki-67 для разграничения низко- и высокопролиферативных люминальных подтипов, а консенсус-2021 дополнительно обобщал пороговые значения Ki-67 при выборе адьювантной терапии у ER⁺/HER2⁻ опухолей [5;9].

Логично ожидать более высокие значения Ki-67 при высокозлокачественной серозной карциноме (HGSC) по сравнению с низкозлокачественной (LGSC), поскольку HGSC характеризуется выраженной митотической активностью и высокой пролиферацией; это подтверждается иммуногистохимическими исследованиями, где медианные уровни Ki-67 в HGSC выше, чем в LGSC [10].

В двухуровневой системе градации серозных карцином (Bodurka и соавт.) низкозлокачественные опухоли обычно имеют ≤ 12 митозов на 10 полей зрения при большом увеличении, тогда как для высокозлокачественных типично $> 12/10$ HPF, что поддерживает диагностическое разделение HGSC и LGSC [4].

По данным Kuhn и соавт., медианный индекс Ki-67 при высокозлокачественной серозной карциноме (HGSC) составил 37,6% [7]. В независимой работе Liu P. и коллег 77,7% образцов эпителиального рака яичников продемонстрировали иммунореактивность Ki-67 $> 50\%$ [8]. Эти результаты согласуются с высокой пролиферативной активностью HGSC и подчёркивают потенциальную прогностическую значимость высоких значений Ki-67 [6]. Для эпителиальных опухолей яичника, особенно высокозлокачественной серозной карциномы (HGSC), характерна более агрессивная биология и, как следствие, более высокие значения Ki-67; в крупных когортных исследованиях медиана индекса для HGSC достигает $\sim 40\%$, а в аналитике нередко используют порог 40% — что свидетельствует о необходимости более высоких порогов, чем в раке молочной железы. При этом Ki-67 распределяется непрерывно, поэтому единая «универсальная» точка отсечения методологически проблематична и должна определяться с учётом клинико-морфологического контекста и качества измерений [6].

Индекс Ki-67 при эпителиальном раке яичника (ЭРЯ) выявляется у подавляющего большинства больных (≈ 71 – 98%), среднее значение индекса пролиферации составляет около 41,7%. Более высокие значения характерны для серозной карциномы ($\approx 43\%$) по сравнению с эндометриоидной ($\approx 12\%$) и муцинозной ($\approx 6\%$) формами; при Ki-67 $\geq 50\%$ отмечается существенно худшая 10-летняя выживаемость. [3].

Для опухолей с переходноклеточным фенотипом и опухолей Бреннера иммуногистохимическая панель с p16/Ki-67 помогает верифицировать злокачественный потенциал: выраженная двойная позитивность чаще отмечается при высокозлокачественной переходноклеточной/серозной карциноме, тогда как при доброкачественной опухоли Бреннера Ki-67 минимален. [1].

В исследовании ранних стадий ЭРЯ (I–II) показано, что повышение Ki-67 ассоциировано с неблагоприятными исходами даже при локализованном процессе: при уровне Ki-67 $\geq 50\%$ только треть пациенток переживает 10 лет наблюдения, тогда как при $< 50\%$ — большинство ($\approx 86\%$). Авторы подчёркивают прогностическую ценность маркера в дополнение к клинико-морфологическим факторам. [3].

В обзорной работе по метастазированию РЯ подчёркнуто, что Ki-67 является устоявшимся прогностическим индикатором: более высокий индекс сопряжён с большей опухолевой агрессивностью, склонностью к метастазированию и худшими исходами. Этот вывод согласуется с данными клинических серий и подтверждает значение Ki-67 как маркера пролиферации в рутинной практике. [2].

Материалы и методы: 76 пациенток, наблюдавшихся в Бухарском филиале РСНПМЦОиР с первично верифицированным диагнозом «рак яичников» в период с января 2018 г. по декабрь 2024 г. Все случаи имели морфологическую верификацию. Пациентки также были разделены на 3 возрастные подгруппы со средним возрастом 48,9 года (СО = 11,11 лет). Разделение проводилось на основании общепринятой гинекологической возрастной классификации, соответствующей физиологическим этапам репродуктивной системы женщины: Репродуктивный возраст: 18–44 года. Перименопауза: 45–54 года. Постменопауза: 55 лет и старше. В таблице 1 представлено распределение исследуемых групп яичника по возрастным периодам.

Образцы ткани яичников фиксировали в 10% нейтральном формалине в течение 24 часов при комнатной температуре. После фиксации материал подвергали стандартной проводке в автоматизированном гистопроцессоре Histo-Tek VP-1 (Japan) с последующей парафиновой инфильтрацией и заливкой.

Парафиновые блоки резали на ротационном микротоме с получением срезов толщиной 3–5 мкм. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином по общепринятому протоколу. Готовые препараты оценивали при увеличении $\times 100$ – 400 на микроскопе Leica DM2500, анализируя архитектуру ткани, клеточный состав, выраженность атипии и пролиферативные изменения.

ИГХ проводили на серийных 3-мкм срезах, подготовленных на автоматизированном автостейнере Leica (Melbourne Pty Ltd). Для детекции пролиферативной активности использовали антитела к Ki-67 (клон М1В-1, Dako). Антигенную репарацию выполняли методом NHER в цитратном буфере

(pH 6,0). Визуализацию осуществляли системой «стрептавидин–биотин–пероксидаза» с хромогеном DAB, ядра докрашивали гематоксилином.

Таблица 1

Распределение исследуемых групп по возрастным периодам

Группы	Количество пациентов (абс./%)	(M±SD)	Станд. ошиб. m=	До-стов.зн ач. R=(m/M)*100 %	Min Max	Varianc e (SD ²)	Меди-ана
Репродуктивный возраст 18-44 лет	25 (32,9%)	36,36±5,95	1,19	3,27	23-44	35.40	36
Перименопауза 45-54 лет	27 (35,5%)	49,66±2,96	0,56	1,11	45-54	8.76	50
Постменопауза (пожилой возраст) 55 лет и старше	24 (31,6 %)	61,20±5,09	1.03	1,69	55-74	25.91	59

Экспрессию оценивали в «горячих точках», подсчитывая не менее 1000 клеток. Результат выражали в процентах Ki-67-позитивных ядер. Уровни активности классифицировали как:

- низкий — <15 %;
- умеренный — 15–30 %;
- высокий — >30 %.

Значения Ki-67 сравнивали с гистологическим типом опухоли, степенью дифференцировки и стадией FIGO, а также с клиническими исходами (рецидивы и метастазы).

Результаты: По результатам исследования, опухоли с умеренной степенью дифференцировки (G2) встречались чаще всего — у 38 пациенток (50 %). Высокодифференцированные (G1) опухоли отмечены в 17 наблюдениях (22,4 %), а низкодифференцированные (G3) — в 21 случаях (27,6 %).

В репродуктивном возрасте наиболее часто встречались опухоли G2 (36,0 %), тогда как доля G1 составляла 28,0 %, а G3 — 36,0 %, что отражает умеренное преобладание низкодифференцированных опухолей над высокодифференцированными в данной возрастной группе. В перименопаузе также лидировал G2 — 48,1 %, при умеренной частоте G3 (29,6 %) и меньшей доле G1 (22,2 %). В постменопаузе отмечалось наиболее выраженное смещение в сторону G2 (66,7 %), тогда как G1 и G3 встречались значительно реже (по 16,7 %). Такое распределение указывает на возрастное усиление доли опухолей умеренной дифференцировки (таб. 2).

Таблица 2

Распределение степени дифференцировки опухоли у пациенток с раком яичников в различных возрастных группах

Степень дифференцировки опухоли:	Репродуктивный возраст	Перименопауза	Постменопауза (пожилой возраст)	n (%)
G ₁	7	6	4	17 (22,4%)
G ₂	9	13	16	38 (50%)
G ₃	9	8	4	21 (27,6%)
Итого				76 (100%)

Преобладающим гистологическим типом являлась серозная аденокарцинома - 82,9%. Наиболее реже встречались эндометриоидные 2,6%, муцинозные 9,2% и другие гистотипы 5,3% включая недифференцированную опухоль и опухоль Бреннера.

Серозные опухоли преобладали во всех возрастных категориях, составляя 82,9 % выборки. Муцинозные карциномы встречались реже (9,2 %) и распределялись преимущественно между репродуктивным и перименопаузальным возрастом. Эндометриоидные опухоли выявлялись единично (2,6%) и регистрировались только в репродуктивном и перименопаузальном периодах. Другие редкие формы рака (включая опухоль Бреннера и др.) составляли 5,3 %, встречались как в молодом, так и в пожилом возрасте, но без чёткой возрастной тенденции. Общее распределение подтверждает типичную для эпителиального рака яичников преобладающую долю серозного гистотипа независимо от возраста пациенток (табл.3).

Таблица 3

Распределение гистологических вариантов рака яичников в различных возрастных группах

Гистологический вариант:	Репродуктивный возраст	Перименопауза	Постменопауза (пожилой возраст)	n (%)
серозные	19	23	21	63 (82,9%)
муцинозные	3	3	1	7(9,2%)
эндометриоидные	1	1	0	2 (2,6%)
Другие*формы рака	2	0	2	4 (5,3%)
Итого				76 (100%)

Примечания: *недифференцированная, опухоль Бреннера.

При стадировании пациентов РЯ мы применили международную классификацию AJCC TNM, 8-е издание, опубликованное Комитетом по классификации клинических стадий и прикладной статистике Международного Противоракового Союза в 2002 году (ВОЗ, 2002) с исправлениями и поправками 7-го издания от декабря 2009 г.

Главной определяющей прогноз любой онкологической патологии является стадия заболевания. Так как от величины образования чаще зависят не только поражение регионарных и отдаленных лимфоузлов, появление отдаленных метастазов, но и объем планируемой операции и принимаемой тактики лечения. Характеристика Т тесно взаимосвязана с такими процессами, как рецидив и отдаленные метастазирование.

В структуре Т-критерия преобладали опухоли стадии Т1 — 52,6 %, наиболее равномерно распределённые по возрастам. Доля Т2 увеличивалась с возрастом, достигая максимума в постменопаузе (50 % этой группы). Опухоли Т3 встречались в репродуктивном и перименопаузальном возрастах (по 6 случаев), но отсутствовали в пожилой группе.

По лимфатическим узлам у большинства пациенток определялся N0 (68,4 %), причём его частота возрастала с возрастом. Поражение лимфоузлов (N1) чаще регистрировалось у более молодых пациенток.

Метастазы на расстоянии практически отсутствовали: M0 отмечено у 92,1 %, а M1 выявлялись лишь у небольшого числа пациенток и только в репродуктивном и перименопаузальном возрастах. Такое распределение указывает на преимущественно локализованный характер заболевания во всех возрастных категориях.

В структуре заболевания преобладала I стадия FIGO — 40,8 %, при этом её частота была высокой во всех возрастных группах, что отражает преимущественно локализованное выявление опухолей. II стадия составляла 25 %, постепенно увеличиваясь с возрастом и достигая максимума в постменопаузе.

III стадия FIGO выявлялась у 26,3 % пациенток и чаще встречалась в репродуктивном и перименопаузальном возрасте, что связано с более частым выявлением поражения лимфоузлов или локального распространения опухоли в этих группах.

IV стадия встречалась относительно редко (7,9 %) и регистрировалась только в репродуктивном и перименопаузальном возрастах; в пожилой группе случаев отдалённых метастазов не наблюдалось.

Общее распределение стадий свидетельствует о том, что большинство опухолей диагностировались на ранних этапах (I–II FIGO), тогда как поздние стадии (III–IV) были менее распространены и не демонстрировали ярко выраженной возрастной зависимости.

Таким образом, около двух третей пациенток имели ранние стадии (I–II), а треть — распространённый процесс (III–IV). С увеличением стадии FIGO увеличивалась частота метастатического поражения лимфатических узлов и отдалённых органов ($p < 0,001$).

Ткани злокачественных эпителиальных опухолей яичников, индекс Ki-67 варьировал от 4 % до 54 % (Рис. 4).

Распределение по уровням экспрессии Ki-67:

- Низкий $<15\%$ — 20 / 76 (26,3%)
- Умеренный 15–30% — 29 / 76 (38,2%)
- Высокий $>30\%$ — 27 / 76 (35,5%)

Рис 1. Иммуногистохимическое окрашивание с маркером Ki-67 выявлена умеренное ядерное окрашивание 17%, яичник женщины постменопаузального возраста (57 лет). 16–30%: Умеренно агрессивная опухоль.

Наиболее высокая экспрессия Ki-67 выявлялась при серозных карциномах высокой степени злокачественности (GIII), где доля положительных ядер достигала 40–54% (Рис. 6). Для муцинозных и эндометриоидных опухолей характерна умеренная экспрессия (10–30 %).

В основной группе, доля случаев с Ki-67 Низкий $<15\%$ — 20 / 76 (26,3%), Умеренный 15–30% — 29 / 76 (38,2%) и Высокий $>30\%$ — 27 / 76 (35,5%), что резко контрастирует с контролем (0%).

Таким образом, уровень экспрессии Ki-67 в опухолевой ткани превышал показатели нормы в 20–30 раз, что свидетельствует о высокой митотической активности и агрессивности новообразований.

Повышение экспрессии Ki-67 может рассматриваться как надёжный прогностический морфологический критерий степени злокачественности и потенциала рецидивирования эпителиальных опухолей яичников.

Анализ показал выраженную зависимость частоты прогрессирования рака яичников от уровня экспрессии Ki-67. При низкой ($<15\%$) и умеренной (15–30 %) пролиферативной активности рецидивы и метастазы практически не встречались, что отражает благоприятное течение заболевания.

Наиболее неблагоприятная динамика наблюдалась при высоком уровне Ki-67 ($>30\%$): частота рецидивов достигала 66,7 %, а метастазов — 33,3 %, что указывает на агрессивный биологический потенциал опухолей с высокой пролиферативной активностью.

Таким образом, Ki-67 является значимым прогностическим маркером, позволяющим выделить группу пациенток с повышенным риском рецидивирования и метастазирования.

Анализ уровня Ki-67+ (%) в зависимости от гистологического типа показал выраженные межгрупповые различия (таб.4).

Рис 2. Иммуногистохимическое окрашивание с маркером Ki-67 выявлена умеренное ядерное окрашивание 40%, яичник женщины репродуктивного возраста (37 лет). Более 30%: Высокий уровень пролиферации.

Таблица 4.

Уровень экспрессии Ki-67 по гистотипам

Гистологический тип	n	<15 % (низкая)	15–30 % (умеренная)	>30 % (высокая)
Серозная карцинома	63	19 (30,2 %)	24 (38,1 %)	20 (31,7 %)
Муцинозная карцинома	7	0 (0,0 %)	4 (57,1 %)	3 (42,9 %)
Эндометриоидная	2	0 (0,0 %)	1 (50,0 %)	1 (50,0 %)
Другие типы	4	1 (25,0 %)	0 (0,0 %)	3 (75,0 %)
Всего	76	20 (26,3 %)	29 (38,2 %)	27 (35,5 %)

Среди всех гистологических типов рака яичников серозная карцинома демонстрирует наиболее равномерное распределение уровней Ki-67, с преобладанием умеренной и высокой экспрессии. При муцинозных, эндометриоидных и особенно при опухолях группы «другие» отмечается выраженное смещение в сторону высокой пролиферативной активности (>30%). Это указывает на то, что несерозные варианты, хотя и встречаются реже, характеризуются **более агрессивным биологическим поведением**, что согласуется с их клинической динамикой.

Уровень Ki-67 возрастает по мере прогрессирования опухолевого процесса. На ранней стадии FIGO I преобладают низкая и умеренная экспрессия маркера, тогда как на стадиях III–IV практически отсутствуют случаи низкой экспрессии и резко увеличивается доля опухолей с Ki-67 >30% (таб.5).

Таблица 5.

Распределение уровней Ki-67 в зависимости от стадии FIGO

Стадия FIGO	n	<15 % (низкая)	15–30 % (умеренная)	>30 % (высокая)
I	31	14 (45,2 %)	17 (54,8 %)	0 (0,0 %)
II	19	6 (31,6 %)	7 (36,8 %)	6 (31,6 %)
III	20	0 (0,0 %)	5 (25,0 %)	15 (75,0 %)
IV	6	0 (0,0 %)	0 (0,0 %)	6 (100,0 %)
Всего	76	20 (26,3 %)	29 (38,2 %)	27 (35,5 %)

Такое распределение указывает, что **пролиферативная активность опухоли прямо связана со степенью распространённости процесса**, и Ki-67 может выступать надёжным индикатором более

агрессивного течения заболевания. Особенно примечательно, что все пациентки на стадиях III и IV имели Ki-67 $\geq 15\%$, что подчёркивает важность маркера для прогноза. Наблюдается чёткая зависимость уровня экспрессии Ki-67 от степени дифференцировки опухоли (таб.6).

Таблица 6.

Экспрессия Ki-67 в зависимости от степени дифференцировки опухоли

Степень дифференцировки	n	<15 % (низкая)	15–30 % (умеренная)	>30 % (высокая)
G1 — высокая	17	14 (82,4 %)	1 (5,9 %)	2 (11,8 %)
G2 — умеренная	38	6 (15,8 %)	23 (60,5 %)	9 (23,7 %)
G3 — низкая	21	0 (0,0 %)	5 (23,8 %)	16 (76,2 %)
Всего	76	20 (26,3 %)	29 (38,2 %)	27 (35,5 %)

• В группе **G1 (высокодифференцированные опухоли)** преобладают низкие уровни Ki-67, что соответствует более медленному росту и благоприятному биологическому поведению.

• В группе **G2 (умеренная дифференцировка)** наблюдается смещение к умеренной экспрессии Ki-67.

• В группе **G3 (низкая дифференцировка)** выражено доминируют высокие уровни (>30%), и все опухоли являются Ki-67-позитивными.

Эта закономерность подчёркивает, что **снижение дифференцировки неизбежно сопровождается увеличением пролиферативной активности**, что является одним из ключевых факторов неблагоприятного прогноза. Таким образом, высокие значения Ki-67 ассоциируются с низкой дифференцировкой опухоли и более агрессивным течением.

Список литературы:

1. Асатурова А.В., Адамян Л.В., Ежова Л.С., Файзуллина Н.М. /Карциномы яичника с переходноклеточным фенотипом: иммуногистохимическая характеристика, патогенез и место в классификации// Онкогинекология 2016;2: С.37-41.
2. Мустафин Р.Н., Халикова Л.В., Хуснутдинова Э.К. /Особенности метастазирования рака яичника. //Креативная хирургия и онкология. 2020;10(4): С.319-329.
3. Никогосян С.О., Барышников А.Ю., Степанова Е.В., Кузнецов В.В., Карапетян В.Л./ Клиническое значение индекса Ki-67 в ткани опухоли у больных раком яичников I и II стадии // Российский онкологический журнал. - 2014. - Т. 19. - №5. - С. 36-41
4. Bodurka D.C., Deavers M.T., Tian C., Sun C.C., Malpica A., Coleman R.L., Lu K.H., Sood A.K., Birrer M.J., Ozols R., Baergen R., Emerson R.E., Steinhoff M., Behraram B., Rasty G., Gershenson D.M. /Reclassification of serous ovarian carcinoma by a 2-tier system: //a Gynecologic Oncology Group Study. Cancer. 2012 Jun 15;118(12): p.3087-3094
5. Burstein H.J., Curigliano G., Loibl S, et al./ The St. Gallen International Consensus Guide-
- lines for the Primary Therapy of Early Breast //Cancer 2021. Ann Oncol. 2021;32(10): p. 1216-1235.
6. Chen M., Yao S., Cao Q., Xia M., Liu J., He M. /The prognostic value of Ki67 in ovarian high-grade serous carcinoma: //an 11-year cohort study of Chinese patients. Oncotarget. 2017; 8: p. 107877-107885.
7. Kuhn E., Kurman R.J., Sehdev A.S., Shih I.M. /Ki-67 labeling index as an adjunct in the diagnosis of serous tubal intraepithelial carcinoma. //Int J Gynecol Pathol. 2012;31(5): p.416-422.
8. Liu P., Sun Y.L., Du J., Hou X.S., Meng H. /CD105/Ki67 coexpression correlates with tumor progression and poor prognosis in epithelial ovarian cancer// Int J Gynecol Cancer. 2012;22(4): p.586-592.
9. Lombardi A., Lazzeroni R., Ghirardi A., et al. /The Proper Ki-67 Cut-Off in Hormone-Responsive Breast Cancer. //Cancers (Basel). 2021;13(17):4484. P. 213-217
10. Němejcová K., Šafanda A., Bártů M.K. et al. /A comprehensive immunohistochemical analysis of 26 markers in 250 cases of serous ovarian tumors.// Diagn Pathol (2023). 18, 32 p. 1-12.

Для цитирования: Набиева Ф.С., Харибова Е.А. Уровень экспрессии Ki-67 в прогнозировании рецидивирования рака яичника // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 995–1001. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899942>